

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Marcos

[Berruguete, Alonso](#) [atribuido a] [estilo de] (Paredes de Nava, ca. 1488 - Toledo, ca. 1561)

Nº inventario: 414 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1560

Siglo: tercer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 99 x 35.6 x 25.4 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [San Marcos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Los Angeles County Museum](#) (Los Ángeles, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: AC1995.182.1

Historia del objeto

Esta escultura de San Marcos recuerda a las piezas que Alonso Berruguete realizó para el [Monasterio de San Benito el Real de Valladolid](#) (Arias, 2011; Arias 2019), lo que ha llevado a que Los Ángeles County Museum lo atribuya al mismo artista (Dooley, 2019). Sin embargo, el conjunto del [retablo mayor de San Benito el Real](#) fue ejecutado entre 1526-1532, mientras que esta escultura se ha datado en 1560. Si se atiende a las características formales de la escultura, se pueden encontrar paralelismos con algunos profetas del retablo mayor, como Isaías. No obstante, no hay datos documentales que confirmen la atribución, por lo que quizá pueda tratarse de algún seguidor de Berruguete (Parrado del Olmo, 1981).

Sea como fuere, parece evidente que la escultura procedía del entorno castellano. Se desconoce cuándo salió de su emplazamiento original, pero fue adquirida en Europa por Enrique Larreta en 1921, quien la trasladó a su residencia de Belgrano (Buenos Aires). Tras el fallecimiento del diplomático en 1961 sus herederos donaron parte de la colección a la Municipalidad; sin embargo, hubo piezas que fueron subastadas, como este San Marcos que se puso a la venta entre el 29 y el 30 de noviembre de 1988 en la casa de subastas Posadas (Urgell, 1988; Nobilia, 2018), alcanzando los 31.610 dólares (Gutiérrez, 1988). No se sabe quién adquirió la pieza en ese momento, pero en 1995 fue comprada por la Ahmanson Foundation, quienes se la regalaron

a Los Ángeles County Museum ese mismo año (Dooley, 2019).

Descripción

La talla representa a San Marcos sosteniendo con sus manos un pesado libro que contiene su evangelio. A sus pies se encuentra un león, su atributo más característico. Está tallado en madera de pino y muestra un tratamiento de policromía y dorado similar al que Berruguete empleaba en su obra. El evangelista apoya su peso sobre la cabeza del león, mientras que el otro descansa sobre un bloque; generando torsión en la figura.

Ubicaciones

- ca. 1995

MUSEO

[Los Angeles County Museum, Los Ángeles \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1995

FUNDACIÓN

[The Ahmanson Foundation, Los Ángeles \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1988

CASA DE SUBASTAS

[Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1921 - ca. 1961

COLECCIÓN PRIVADA

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- XVI - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel (2019): "Master of the Retablo", en Alonso Berruguete: first sculptor of Renaissance in Spain, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH and Yale University Press, pp. 86-115.
- ARIAS, Manuel (2011): *Alonso Berruguete. Prometeo de la escultura*, Diputación de Palencia, Palencia, pp. 97-117.
- DICKERSON III, Claude Douglas y MCDONALD, Mark (dirs.) (2019): *Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain*, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH y Yale University Press, Washington.
- DOOLEY, Ellen (2019): "Alonso Berruguete. Saint Mark", en *Gifts of European Art from The Ahmanson Foundation*, Los Ángeles County Museum, Los Ángeles, pp. 90-91.
- GUTIÉRREZ ZALDÍVAR, Ignacio (1988): "Un remate de excepción. En España esperan a Larreta", La Prensa, Buenos Aires.
- LEVKOFF, Mary (2002): "European Sculpture in the Los Angeles County Museum of Art: an Update", nº 155, Apollo, pp. 12-20.
- NOBILIA, Patricia Mabel (2018): [Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires, p. 557.](#)
- URGELL, Guiomar de (1988): "Prólogo", en IVº Remate de obras de arte y antigüedades, Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires.

Saint Mark

[Berruguete, Alonso](#) [attributed to] [style of] (Paredes de Nava, ca. 1488 - Toledo, ca. 1561)

Inventory number: 414 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1560

Century: Third quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 39 × 14 × 10 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [San Marcos](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Los Angeles County Museum](#) (Los Ángeles, United States)

Inventory number in current collection: AC1995.182.1

Object History

This sculpture of San Marcos is reminiscent of the pieces that Alonso Berruguete made for the [Monastery of San Benito el Real in Valladolid](#) (Arias, 2011; Arias 2019), which has led Los Angeles County Museum to attribute it to the same artist (Dooley, 2019). However, the whole of the [main altarpiece of San Benito el Real](#) was executed between 1526-1532, while this sculpture has been dated to 1560. If one attends to the formal characteristics of the sculpture, one can find parallels with some prophets of the main altarpiece, such as Isaiah. However, there is no documentary data to confirm the attribution, so perhaps it could be a follower of Berruguete (Parrado del Olmo, 1981).

Be that as it may, it seems evident that the sculpture came from the Castilian environment. It is unknown when it left its original location, but it was acquired in Europe by Enrique Larreta in 1921, who moved it to his residence in Belgrano (Buenos Aires). After the diplomat's death in 1961 his heirs donated part of the collection to the Municipality; however, there were pieces that were auctioned, such as this San Marcos that was offered for sale between November 29 and 30, 1988 at the Posadas auction house (Urgell, 1988; Nobilia, 2018), fetching \$31,610 (Gutiérrez, 1988). It is not known who acquired the piece at the time, but in 1995 it was purchased by the Ahmanson Foundation, who gifted it to the Los Angeles County Museum that same year (Dooley, 2019).

Description

The carving represents St. Mark holding in his hands a heavy book containing his gospel. At his feet is a lion, his most characteristic attribute. It is carved in pine wood and shows a polychrome and gilded treatment similar to the one Berruguete used in his work. The evangelist rests his weight on the head of the lion, while the other rests on a block; generating torsion in the figure.

Locations

- ca. 1995

MUSEUM

[Los Angeles County Museum, Los Ángeles \(United States\)](#)

- ca. 1995

FOUNDATION

[The Ahmanson Foundation, Los Ángeles \(United States\)](#)

- ca. 1988

AUCTION HOUSE

[Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1921 - ca. 1961

PRIVATE COLLECTION

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- XVI - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel (2019): "Master of the Retablo", en Alonso Berruguete: first sculptor of Renaissance in Spain, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH and Yale University Press, pp. 86-115.
- ARIAS, Manuel (2011): *Alonso Berruguete. Prometeo de la escultura*, Diputación de Palencia, Palencia, pp. 97-117.
- DICKERSON III, Claude Douglas y MCDONALD, Mark (dirs.) (2019): *Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain*, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH y Yale University Press, Washington.
- DOOLEY, Ellen (2019): "Alonso Berruguete. Saint Mark", en *Gifts of European Art from The Ahmanson Foundation*, Los Angeles County Museum, Los Ángeles, pp. 90-91.
- GUTIÉRREZ ZALDÍVAR, Ignacio (1988): "Un remate de excepción. En España esperan a Larreta", La Prensa, Buenos Aires.
- LEVKOFF, Mary (2002): "European Sculpture in the Los Angeles County Museum of Art: an Update", nº 155, Apollo, pp. 12-20.
- NOBILIA, Patricia Mabel (2018): [Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. p. 557.](#)
- URGELL, Guiomar de (1988): "Prólogo", en IVº Remate de obras de arte y antigüedades, Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Los Angeles County Museum.](#)

